

Recursos tecnológicos para armar charlas

Yanina Bellini Saibene y Alejandra Bellini

Tabla de contenidos

[Tabla de contenidos](#)

[Introducción](#)

[Videos](#)

[Para grabarse hablando y grabar la pantalla](#)

[Para editar](#)

[Imágenes](#)

[Para editar](#)

[Para descargar con licencia libre](#)

[Íconos con licencia libre](#)

[Emojis con licencia libre](#)

[Fuentes](#)

[Otros recursos](#)

[Teleprompter](#)

[Subtítulos](#)

[Grabar y transcribir](#)

[Plantillas para Slides](#)

[Selección de Tipo de Gráficos](#)

[Fuente](#)

[Contacto](#)

[Licencia](#)

[Cómo citar este documento](#)

Introducción

Preparar una charla, una clase, un video u otro recurso de comunicación implica combinar contenido, narrativa y herramientas tecnológicas que faciliten la creación de materiales accesibles y atractivos.

Este documento reúne una selección de recursos que pueden ser gratuitos o de código abierto para grabar y editar videos, crear y editar imágenes, generar subtítulos, diseñar presentaciones y mejorar la comunicación visual en contextos educativos y de divulgación.

La lista surge de la experiencia práctica de las autoras en la preparación de talleres, cursos y charlas, y se comparte como un recurso curado de herramientas útiles.

Caja de Herramientas

Videos

Una de las actividades para preparar clases o charlas es la grabación y edición de videos, aquí algunas herramientas que uso para realizar esta actividad:

Para grabarse hablando y grabar la pantalla

- Zoom: <https://zoom.us/>: si puedes hacer una reunión con vos misma y grabarte. Además ahora zoom graba solo las slides, el video con las slides y solo a vos con tu video. Realiza una transcripción y subtítulos.
- OBS Studio: <https://obsproject.com/es/download>
- QuickTime Player: https://support.apple.com/es_ES/downloads/quicktime
- Xbox App (windows): <https://www.xbox.com/es-AR/apps/xbox-app-for-windows-10>

Para editar

- iMovie (mac).
- CapCut: <https://www.capcut.com/>
- OpenShot: <https://openshot.org/es/download/>

Imágenes

Una imagen dice más que mil palabras, así que si las vas a usar aquí hay una lista de herramientas para editar y encontrar buenas imágenes e iconos. No te olvides de agregar texto alternativo a las imágenes en tus slides para hacer tu charla más accesible.

Para editar

- GIMP: <https://gimp.org>
- Glimpse: <https://glimpse-editor.github.io/>
- Photopea (on-line): <https://photopea.com>
- Inkspace: <https://inkscape.org/es/>
- [Canva](#):

Para descargar con licencia libre

- <http://unsplash.com>
- <http://pixabay.com>
- <http://gratisography.com>
- <http://pikwizard.com>

Caja de Herramientas

- <https://www.freepik.es>

Íconos con licencia libre

- <https://iconsdb.com>
- <https://aiconica.net>
- [Flaticon](#)

Emojis con licencia libre

- [Emojipedia](#)

Fuentes

El tipo de letra también es importante. Aquí hay varios sitios web donde se puede acceder a fuentes, muchas de ellas gratuitas.

- <https://1001fonts.com>
- <http://www.losttype.com/>
- <https://fontsinuse.com/>
- <https://fonts.google.com/>
- <https://fontsaena.com/>

Otros recursos

Teleprompter

Si necesitas leer un guión mientras estás dando tu charla o grabando tu video, un teleprompter puede ser una muy buena ayuda:

- <https://bigstageteleprompter.online>
- <https://imaginarysense.github.io/Imaginary-Teleprompter/>

Subtítulos

Generar los subtítulos de nuestros videos incrementa la accesibilidad de los mismos. Como les comentamos, ahora Zoom también los genera de forma automática.

Otra opción es YouTube que genera los subtítulos en nuestro idioma de forma automática. Podemos usar esos subtítulos para editar y traducirlos a otro idioma.

Caja de Herramientas

Para realizar esta tarea cargamos el video en nuestro canal de YouTube y entramos en el menú de subtítulos. Se generarán de forma automática cuando asignemos el idioma del video.

Vimeo es otra plataforma que también genera subtítulos de forma automática.

En todos estos casos, hay que revisar los subtítulos porque dependiendo del acento que tengamos puede generar errores en el texto, por ejemplo, los nombres de personas y lugares o palabras en Inglés siempre se transcriben mal en mis videos.

- <https://www.youtube.com/>
- <https://www.vimeo.com/>

Grabar y transcribir

- <http://recordense.com/>

Plantillas para Slides

Además de las plantillas que traen herramientas como Google Slides, Power Point o Keynote, existen algunos sitios que te proveen de plantillas de forma gratuita.

- [PresentationGO](#)
- [Slidesgo](#)

Si programas en R, entonces [Quarto](#) es una excelente herramienta para crear tus slides.

Selección de Tipo de Gráficos

Seleccionar el gráfico adecuado suele ser una tarea difícil, pero esta página web [“From Data to Viz”](#) te muestra un árbol de decisión con sugerencias y luego te presenta el código de R o Python para generarlos.

Caja de Herramientas

Fuente

- [Recursos para armar charlas | Yanina Bellini Saibene](#)
- Taller “¿Qué historia vas a contar hoy? Herramientas para una comunicación eficaz.” | Alejandra Bellini Saibene.

Contacto

- [Alejandra Bellini](#)
- [Yanina Bellini Saibene](#)

Licencia

Esta lista de recursos tecnológicos para armar charlas se comparte bajo una licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Para ver una copia de esta licencia, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Cómo citar este documento

Bellini Saibene, Y., & Bellini, A. (2026). Recursos tecnológicos para armar charlas. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18395057>